

२१वीं सदी के हिंदी काव्य में चित्रित हाशिए का समाज

(प्रातिनिधिक रचनाओं के संदर्भ में)

डॉ. सविता लालासो नाईक निंबालकर

असोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, मुधोजी महाविद्यालय, फलटण ४१५५२३ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: slnaiknimbalkar@gmail.com

Received: 06 January, 2024 | Accepted: 20 January, 2024 | Published: 21 January, 2024

शोध सारांश

साहित्यकार समाज का अभिन्न अंग है। अपनी रचनाओं में सामाजिक चेतना को स्थान देता है। साहित्यकार अपने अनुभव और परिवेश से प्राप्त विचारों और संवेदनाओं को साहित्य में व्यक्त करता है। शोषित वंचित मानव की पीड़ा को वाणी देता है तब वह विद्रोही बन जाता है। वह सामाजिक सुधार कल्याण और प्रगति की अपेक्षा करता है। आधुनिक काल का साहित्यकार केवल मनोरंजन के लिए साहित्य सृजन नहीं करता बल्कि पथ निर्देशक बनाकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ देश का समाज संस्कृति से प्रभावित होकर साहित्य सृजन करता है। सामाजिक चेतना के विभिन्न पहलुओं को खोलकर हमारे समक्ष रखता है। साहित्य समाज की आधारशिला है। साहित्य समाज को जागृत रखता है। हाशिए का समाज की अवधारणा ने हिंदी में कई साहित्यिक विमर्शों को जन्म दिया है हजारों वर्षों के शोषण एवं भेदभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष का परिणाम है कि आज की जरूरत इन्हें प्रदत्त विविध अधिकारों की मूल भावना को समाज के यथार्थ में परिवर्तित करना है। २१सदी का रचनाकार शोषित वंचितों की पीड़ा को व्यक्त करते हुए विद्रोह करता है। समाज की विद्रुपताओं और असमानताओं का विरोध करते हुए न्याय की माँग करता है। इन कवियों के रचनाओं में अनुभवजन्य वेदना है जो पाठक को प्रभावित करती है।

बीज शब्द: आधारशिला, अभिजात, कठपुतली, अवधारणा, समतामूलक, उद्वेलित, उपनयन।

साहित्य और समाज का संबंध अभिन्न है। वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। साहित्य से समाज बनता है और समाज के स्वरूप का वर्गीकरण या विश्लेषण साहित्य करता है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य समाज की आधारशिला है साहित्य समाज को जागृत रखता है। आज हाशिए पर जाने का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह

को अलग-अलग करके या शक्तिहीन करके उनके साथ ऐसा व्यवहार करना है मानो वे महत्वहीन हो। हाशिए पर रख गया शब्द उस व्यक्ति या समूह का वर्णन करता है, जिसके साथ महत्वहीन व्यवहार किया जा रहा है, और समाज के हाशिए पर रख गया यह शब्द उस व्यक्ति या समूह का वर्णन करता है जिसके साथ महत्वहीन व्यवहार किया जा रहा है। समाज के हाशिए पर धकेल दिया जाता है और शक्तिहीन बना दिया जाता है।

हाशिए का समाज की अवधारणा ने हिंदी में कई साहित्यिक विमर्शों को जन्म दिया है। हजारों वर्षों के शोषण एवं भेदभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष का परिणाम है कि आज की जरूरत इन्हें प्रदत्त विविध अधिकारों की मूल भावना को समाज के यथार्थ में परिवर्तित करना है। भारत जैसे बहुलतावादी देश की कुल जनसंख्या का बड़ा भाग विकास के तमाम दावों के बावजूद हाशिए पर है। सोचने वाली बात है कि हमारे देश के तीन चौथाई से भी अधिक जनता हाशिए पर कैसे हो सकती है? क्या हाशिया पेज से भी बड़ा होता है? आंकड़े बताते हैं कि आज भारत में 15% से भी कम संख्या वाले अभिजात वर्ग के पास पूरे देश के भाग्य का निर्णय करने की शक्ति है देश के प्रमुख संस्थानों पर उनका कब्जा है और राजनीतिक सत्ता एवं शक्ति के प्रायः सभी प्रतिष्ठान उनके हाथों की कठपुतली है। जबकि इस मिट्टी भर लोगों के बरअक्स सामाजिक ताने बाने में सदैव उपेक्षित एवं समाज की मुख्य धारा बनाते लोग केवल अधिकारों के वृत्त के छोर या हाशिए पर हैं बल्कि विकास के लाभों से वंचित बहुधा विकास की कीमत चुके हैं।

"हाशिए का समाज' अवधारणा के तौर पर हरिराम मणि के अनुसार - किसी राष्ट्र समाज के उन घटकों के मानव समुदाय के सम्मिलित समाज को हास्य का समाज कहा गया है जो समाज के अगवा तब के की तुलना में सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्तर किन्हीं कर्म से पीछे रह गया है"। हमारी संस्कृति कहती है - नमानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्। अर्थात् इस संसार में मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सच्चे कलाकार के विषय में यह मान्यता दी गई है कि सच्चा कलाकार वही है जो जनता के दिल की बात कह सके, उसके सामने जीवन की यथार्थता को उजागर कर सके, वह जीवन सत्य के अनुभव से उद्वेलित रहता है। इससे ध्वन्यार्थ निकलता है कि उत्तम साहित्यकार वही है जो समाज को अपनी कला में स्थान दें यदि आम जनता या साधारण मनुष्य की पीड़ा को वह व्यक्त नहीं कर पता तो उसकी कला व्यर्थ है।"२

२१वीं सदी में भी भाषिक अस्मिता एवं राजनीति का स्वार्थ भरा चेहरा फिर से उभरा हुआ दिखाई देता है बिहार से रोजी-रोटी की तलाश में आए लोगों को कई मुसीबत का सामना करना पड़ता है विनोद कुमार शुक्ला' मुझे बिहारी से प्रेम हो गया 'अपनी इस रचना में बिहारी के पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं -

बिहार के बाहर
एक बिहारी मुझे पूरा बिहार लगता
जब कोई पत्नी और बच्चे के साथ दिख जाता
तो खुशी से मैं उसे देशवासियों का कर संबोधित करता
परंतु यह महाराष्ट्रीय घटना है
की कमाने खाने के लिए जहां बसे है।
वहां से भगाए जाने पर
अपनी बोली भाषा को
गूंगे की तरह छुपाए
की जान बचाना है।"३

इस सन्दर्भ में ईश गंगानिया लिखते हैं कि यह "एक वैचारिक क्रान्ति का दर्शन है, जो भारतीय समाज में व्याप्त सभी प्रकार के अन्धविश्वासों, मान्यताओं, परम्पराओं, गोत-रिवाजों का पोषण करने वाले वेदों, स्मृतियों व अन्य धार्मिक ग्रन्थों का सिर्फ वैज्ञानिक विश्लेषण ही नहीं बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त सभी प्रकार की असमानताओं, भेदभाव व शोषणखोर प्रवृत्तियों के वैकल्पिक-समाधान के साथ-साथ समतामूलक शान्तिमय प्रगतिशील, सुखमय व समृद्ध भारत के निर्माण का विकल्प भी प्रस्तुत करता है।' अर्थात् यह जो वैचारिक क्रान्ति का दर्शन है, वही दलित कविता की सामाजिक चेतना का दर्शन भी है। दलित कविता सामाजिक सम्मान की न्याय की माँग से ही जन्मी है। सामाजिक भेदभाव-ऊँच-नीच और सामाजिक उत्पीड़न से उपजा दर्द दलित कविता की सामाजिक चेतना के केन्द्र में है। ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं-

"मुझे याद आते हैं
बचपन के दिन
जब प्यास लगने पर
खड़ा रहना पड़ता था घण्टों
किसी कुँए या नल के पास
करनी पड़ती थी प्रतीक्षा
किसी जन्मना श्रेष्ठ के आने की
मैं जानता हूँ अच्छी तरह
एक दिन भी पानी न मिले यदि तुम्हें उठा लेते हो
जमीन-आसमान सिर पर
एक मैं हूँ जिसकी न जाने कितनी पीढ़ियाँ रही प्यासी
बिना पानी युगों-युगों तक।"^४

सामाजिक व्यवस्था में दलितों की स्थिति का बयान दलित कविता की सामाजिक चेतना की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इसमें दलितों के साथ किया जा रहा पशु से भी बदतर व्यवहार को दलित कविता चेतना ने अपना हथियार बनाया है। युगों-युगों से प्रताड़ित, शोषित, वंचित मानव जब स्वयं को साहित्य से जोड़कर सामाजिक चेतना को उजागर करता है तब दलित कविता उसकी निजता को पहचानने की अभिव्यक्ति बन जाती है। यह दर्द दलित कविता की सामाजिक चेतना में इस प्रकार प्रकट होता है -

"स्वीकार्य नहीं मुझे
जाना मृत्यु के बाद
तुम्हारे स्वर्ग में
वहां भी तुम पहचानोगे मुझे
मेरी जाति से ही"^५

अपने रचनाओं के माध्यम से ओमप्रकाश वाल्मीकि ने शोषित वंचित पीड़ितों के दुख दर्द को अपने रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जातिवाद और वर्ण व्यवस्था से उपजी पीड़ा दलित कविता की मूल सामाजिक चेतना है इन नारकीय अनुभूतियों को दलित कविता समाज के सामने बड़े तीखे स्वर में जय प्रकाश कर्दम रखते हैं - "तमाम विरोधों और खतरों के बावजूद जाति के जंगल का यह निरीह जीव अपनी मुक्ति के लिए अड़ा है अपनी अस्मिता और अस्तित्व के

लिए लड़ा और आज तमाम हौंसलों के साथ हाथों में खंजर लिए वह दमन की दहलीज पर खड़ा है और ललकार रहा है चीखकर बाहर निकल हुरामजादे तेरी ऐसी-तैसी।"^६

यह सामाजिक व्यवस्था जो अवैज्ञानिक और अमानवीय है उसके प्रति अनेक कवियों ने अपना विद्रोह प्रगट करते हुए शोषित एवं वंचितों का दर्दनाक चित्र प्रस्तुत किया है। कवियत्री सुशीला टाकभौरै अपनी रचना 'यह तो शर्म की बात है 'में कहती है-" वर्तमान पीढ़ी इक्कीसवीं सदी में अपनाये पूर्वजों के पुराने तुच्छ रोजगार, यह तुम नहीं हो सकते-

यह तो शर्म की बात है
डूबे रहे कर्ज में पसीने की कमाई देते रहे ब्याज में चला रहे पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज
उत्तराधिकारी रूप में
लिखा दे नाम वंशजों का
यह तुम नहीं हो
सकते
यह तो शर्म की बात है ।

इस अन्यायी व्यवस्था के प्रति सुशीलाजी अपना असंतोष प्रकट करते हुए कहती है -

मां बहने गुलामी करें,
कठोर श्रम के बदले पाएँ
जूठन और उतरण
सदाशिव झुका रहे,
जाति व्यवस्था के अनुसार
मूल्यांकन हो समाज का
अपेक्षा और ज्ञानी के आधार पर।
जो तुम्हें तो अमानव समझे -
उसे तुम भगवान मानो
या तुम नहीं हो सकते
यह तो शर्म की बात है।"^७

दलित और स्त्री दोनों सुशीला तक भर की कविता और चिंतन का विषय रहा है। अपनी रचना में भी कवियत्री दलित वर्ग के पुरुषों से सीधे सवाल करती है २१वीं सदी में भी परंपरागत तुच्छ रोजगार को अपनाना, कर्ज में डूबे रहना, नशापन करना, गाली गलौज पर उतर आना, परिवार के सदस्यों के साथ अमानवीय व्यवहार करना, बरसों से जो तुम्हारे साथ तो मानवीय व्यवहार करते रहे उनके उन्हें भगवान समझना। यह तो शर्म की बात है।

दलित कविता अपने अलग संस्कृति के पुनर्निर्माण के लिए प्रयत्नशील है क्योंकि अब तक में जिस संस्कृति को ढोते आ रहे थे उसे संस्कृति ने उसको अपमान और पीड़ा के सिवा कुछ नहीं दिया। इस संदर्भ में ओमप्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं -"दलितों को अस्पृश्य मानकर उन्हें समाज और धर्म से बहिष्कृत किया गया। यहाँ तक कि धार्मिक संस्कार जैसे उपनयन संस्कार दलितों के लिए नहीं थे। मन्दिर में पूजा करना निषेध था। विद्योपार्जन पर रोक थी। धनोपार्जन प्रतिबन्धित थे। बस्तियों से बाहर रहने के लिए बाध्य किया जाता था। तमाम अनुष्ठानों से वंचित रखना व्यवस्था का हिस्सा था तब

उनकी भाषा, उनके संस्कार, उनका जीवन, उनकी उपासना पद्धति उनकी कला, उनका साहित्य, पारम्परिक साहित्य की कल्पना और मापदण्ड में कैसे समाविष्ट हो सकता है? उनका अलग अस्तित्व सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर साफ-साफ दिखाई देता है।"^८

ओमप्रकाश वाल्मीकि ने आदमखोर के बिम्ब द्वारा दलित कविता की सांस्कृतिक चेतना को चरम सीमा पर अभिव्यक्त किया है-

"अभद्र गालियां और पाशविक
उतर आए जब असंख्य के पृष्ठों पर
सजी सँवारी भाषा का मुखौटा पहनकर
तब कितनी बौनी हो जाती है कविता
कितना विशाल कम हो जाता है आदमखोर
मुर्दा संस्कृति की लाश पर
मंडराती चील जश्न मनाएगी
जिसके पंखों के साए में संस्कृति का तकिया बनाकर
शिकारगाह में अदलेटा आदमखोर निकाल रहा है दांत में
फंसे मांस के रेशे नुकीले खंजर से।"^९

निष्कर्ष

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शोषित वंचितों के पीड़ा को अपने रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करने वाले यह रचनाकार विद्रोह करते हैं। समाज की विद्रूपताओं और असमानताओं को उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है उनकी कविता में अनुभवजन्य वेदना है। जो पाठक को झकझोर देती है। वस्तुतः सभी दलित कवियों के कविता में भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सजीव चित्रण सजीव चित्रण है। साथ ही उससे छुटकारा पाने की छटपटाहट और विकल्प तलाशने का दिशा निर्देश भी दलित कविता दे रही है।

संदर्भ सूची

१. <https://www.csirs.org/in>paper.pdf>
२. साहित्य और समाज मुकेश कुमार ए कांजिया अमर पब्लिकेशन, कानपुर। प्रथम संस्करण 2013 पृष्ठ 23
३. 21वीं सदी का हिंदी साहित्य: नव विमर्श, संपा. डॉ. एस. वाय. होनगेकर डॉ. आरिफ महत, ए. बी. एस. पब्लिकेशन वाराणसी प्रथम संस्करण 2018 पृष्ठ 387
४. हिंदी दलित साहित्य की विविध विधाएँ डॉ रश्मि चतुर्वेदी, सरस्वती प्रकाशन, कानपुर 21, प्रथम संस्करण 2014, पृष्ठ 28
५. हिंदी दलित साहित्य की विविध विधाएं डॉ. रश्मि चतुर्वेदी सरस्वती प्रकाशन, कानपुर 21, प्रथम संस्करण 2014, पृष्ठ 29

६. हिंदी दलित साहित्य के विविध विधाएँ डॉ रश्मि चतुर्वेदी, सरस्वती प्रकाशन, कानपुर 21, प्रथम संस्करण 2014, पृष्ठ 30
७. काव्यामृत; प्रधान संपादक, डॉ एकनाथ पाटील वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2019, पृष्ठ 43 - 44
८. हिंदी दलित साहित्य की विविध विधाएँ डॉ रश्मि चतुर्वेदी सरस्वती प्रकाशन कानपुर 21, प्रथम संस्करण 2014 पृष्ठ 35
९. हिंदी दलित साहित्य के विविध विधाएँ डॉ रश्मि चतुर्वेदी, सरस्वती प्रकाशन, कानपुर 21, प्रथम संस्करण 2014, पृष्ठ 37